

PENERAPAN LAPORAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA KECIL MENENGAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN UKM DI JAWA TIMUR

¹Riko Setya Wijaya

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

¹Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

e-mail: riko.upnjatim@gmail.com

ABSTRAK

Informasi akuntansi mempunyai peran penting untuk mencapai sebuah keberhasilan usaha sekaligus merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. Untuk itu diperlukan adanya suatu laporan informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai macam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha, lama usaha terhadap peningkatan pendapatan UKM. Populasi penelitian ini adalah usaha kecil menengah di Jawa Timur. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 67 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan alat bantu komputer, dengan program software SPSS for windows. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, hasil uji simultan menunjukkan tingkat pendidikan, ukuran usaha dan lama usaha berpengaruh secara serempak terhadap pendapatan UKM di Jawa Timur. Tingkat pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UKM di Jawa Timur, lama usaha berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan UKM di Jawa Timur.

Kata Kunci: Tingkat pendidikan, Ukuran Usaha, Lama Usaha, Pendapatan UKM

Fullpaper Download at <http://openjournal.id/sasanti/index.php/JDAM/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2004. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- BPS, 2006. Analisis Profil Perusahaan / Usaha Indonesia. Jakarta
- Fuadi dan Mangoting,2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM, *Fax & Accounting Riveiw*,Vol.1Nomor 1,2013.
- Hasan, zaini. (1995). Analisis Faktor Exploratori. Lokakarya Penelitian Tingkat Lanjut Tahun 1995. IKIP Malang. Malang
- Mudrajad Kuncoro, (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Ciracas, Jakarta.
- Isroah, 2013. Penghitungan Pajak Bagi UKM, *Journal Nominal*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2013.
- Kaho,Joseph Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Gratondo. Cetakan Keempat. Jakarta.
- Koswara, E, 2000. “Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”. CSIS XXIX Nomor 1. Jakarta.

- Koeswara,Hendri,et.al.,2004. Efektifitas Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang” *Jurnal Analisa Politik* 2(8): 83-94.
- Kesit, Bambang Prakoso,2005. Pajak dan Retribusi Daerah.UII Press.Yogyakarta
- Kiabel, Bariyima D. dan N.Glatson Nwokah, 2009 “Curbing Tax Evasion and Avoidance In Personal Income Tax Administration: A Study of the Sout-Sout States of Nigeria. “ *Europen Journal of Economics Finance and Administrative Sciences* 15 (2009):51-61.
- Mamesah, D. J., 1997. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta.
- Munawir, 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Liberty.Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2000 Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardiasmo, 2008. Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi,2010. Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Raharja, Pratama, dan Mandala, Manurung, 2004, “Teori Ekonomi Makro,” Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Santoso dan Tjiptono, 2001. Metode Penelitian Sosial . PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Soekarwo, 2014. “Pengembangan Koperasi dan UKM “. Jawa Post, 7 Maret 2014.
- Susilo dan Sirajuddin, 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, *Journal Nominal*, Volume 1 Tahun 2013.3